

RELATÓRIO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM UM SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROFESSIONAL EXPERIENCE REPORT IN AN AUTONOMOUS WATER AND SEWAGE SERVICE

Paulo Sérgio Pereira Fernandes
Universidad Europea del Atlántico – Espanha

DOI: 10.5281/zenodo.8312031

Resumo

A visita técnica tem como finalidade observar a teoria na prática e sugerir melhorias no ambiente visitado. Esta visita ocorreu em uma empresa de abastecimento de água e esgoto no estado do Maranhão e teve como escopo analisar a Área de Atuação da empresa; planejamento estratégico; programas e equipamentos utilizados e aplicação das ferramentas da qualidade. A visita foi realizada em junho de 2020 e contemplou todos os setores. Os resultados indicam que a empresa esta em um processo de transição administrativa, discutindo e melhorando o planejamento estratégico. Porém como sugestão pontua-se a necessidade de implementar o ciclo da qualidade PDCA no sistema de liderança, ferramentas para gestão da manutenção dos equipamentos e constituição de indicadores de desempenho para toda a organização.

Palavras-chaves: SAAE; Saneamento Básico; Indicadores SMART.

Abstract

The purpose of the technical visit is to observe theory in practice and suggest improvements in the environment visited. This visit took place at a water supply and sewage company in the state of Maranhão and aimed to analyze the company's Area of Operation; strategic planning; programs and equipment used and application of quality tools. The visit was carried out in June 2020 and included all sectors. The results indicate that the company is in a process of administrative transition, discussing and improving strategic planning. However, as a suggestion, there is a need to implement the PDCA quality cycle in the leadership system, tools for managing equipment maintenance and setting up performance indicators for the entire organization.

Keywords: SAAE; Basic sanitation; SMART Indicators.

1. Introdução

Esta visita técnica teve por finalidade apresentar a empresa, sua história, visão, missão, objetivos e valores, e sua estrutura organizacional.

As Práticas Presenciais Supervisionadas proporcionam ao estudante vivenciar, ainda durante a vida acadêmica, as rotinas da profissão escolhida por ele.

Essa oportunidade é de extrema importância para praticar e fixar o conhecimento aprendido em sala de aula. Portanto é uma importante ferramenta que acrescenta muito a carreira acadêmica e profissional, levando o acadêmico a experiência e conhecimento necessário que lhe tornarão um profissional mais completo e pronto para o mercado de trabalho.

Na empresa o supervisor tem a função de orientar e acompanhar as atividades exercidas pelo estagiário, cuidando para que o estagiário não seja tratado e exigido como um profissional formado, e sim como alguém que está ali para aprender e levar conhecimento, de forma que exista uma troca entre empresa e estudante.

No decorrer deste estudo foram abordadas as atividades que aconteceram no setor de administração, como é a aplicação da teoria na prática, a contribuição da vivência acadêmica, profissional e pessoal, a possibilidade de ter contato com profissionais experientes e a conciliação das práticas presenciais supervisionadas com os estudos.

2. Metodologia

A visita foi realizada em junho de 2020, a empresa está no Estado do Maranhão e atua no segmento de água e esgoto em um município. A visita ocorreu em todos os setores da organização e pudemos ter acesso aos supervisores, gerentes e diretores da organização em tela. Silva et. al (2019), demonstra que a visita técnica pode ser aplicada como metodologia de ensino e pode ser utilizada de maneira remota. Seu uso faz parte do contexto das metodologias ativas, permitindo o protagonismo do estudante.

3. Resultados e Discussão

Em resultados e discussão tecemos diversos pontos observados como a estrutura do local, os desafios do abastecimento, as estratégias de ampliação e manutenções necessárias para adequação do crescimento demográfico, os desafios da administração e por fim, recomendações de melhoria.

3.1 Estruturação do Serviço de Água e Esgoto.

Diagnóstico: Tendo em vista a complexa e primitiva estruturação encontrada na autarquia SAAE será necessário a reestruturação passando pela descentralização e o aumento da eficiência nas seguintes áreas:

- ✓ Capacidade Operacional;
- ✓ Capacidade Comercial;
- ✓ Capacidade Financeira;
- ✓ Gestão de pessoas – Política de valorização de gente;
- ✓ Contextualização Política pública.

A figura 1, apresenta os problemas encontrados na frota da empresa.

Figura 1: Frota de veículos e Veículos Sucateados

Fonte: O Autor, 2020

A figura 2, apresenta alguns problemas nas instalações do sistema de abastecimento de água.

Figura 2: Infraestrutura do Sistema de Abastecimento com Problemas

Fonte: O Autor, 2020

Estes pontos são bem críticos e precisam ser revistos, a política de água e esgoto afeta diretamente a população, por um lado as tarifas e do outro a qualidade da prestação de serviços. Um ponto preocupante é que medidas políticas afetam as medidas operacionais, um recrudescimento no preço das tarifas que não acompanham a evolução dos custos, promovem uma depreciação acelerada e generalizada nestes serviços. Este evento ocorre em outros municípios como o caso o estudo de Junior (2021, p. s/n) “O crescimento urbano de Belém afetou o serviço de abastecimento de água, devido a ocupação espacial desordenada constatada nos bairros periféricos da capital”.

3.2 Reestruturação do Sistema de Produção ETA Centro, 100 L/S.

Este sistema foi concebido na década de 60 para atender a cidade cuja população não passava de 30.000 habitantes, portanto não atende mais a demanda da cidade, que já ultrapassa de 70.000 na sede.

Do ponto de vista do espaço territorial, locais mais antigos e de regiões mais ricas tem um sistema de infraestrutura melhor que locais periféricos. Para Carvalho (2020), a infraestrutura conduz a dois marcos, o primeiro da valorização territorial dos espaços com melhor infraestrutura e o outro a intencionalidade da política pública para valorizar estes espaços.

Desta forma, tem-se que a infraestrutura deveria estar acompanhada do planejamento municipal contido no plano Diretor Municipal. Pelas figuras apresentadas e as condições observadas, o sistema de infraestrutura da cidade carece de melhorias administrativas e de infraestrutura. Todavia, esbarra nas condições financeiras e motivacionais das pessoas que não possuem um plano de carreira que acompanhasse a realidade do mercado de trabalho.

3.2.1 Redimensionamento e Substituição das Redes de Amianto e Ferro (40 km).

As redes de amianto abrangem 30 km e a de ferro 10 km, que atende o centro de Cidade, são remanescentes da década de 60 e já apresentam elevado estado de decomposição e oxidação comprometendo significativamente a qualidade da água distribuída que expõe a população a riscos oncológicos e a redução na quantidade, pelo elevado número de intervenções causadas por rompimentos da rede, portanto precisam ser substituídas até por uma questão de saúde pública de acordo com a orientação do ministério da saúde.

Para Moniz, Castro e Peres (2012), a percepção da população para estes riscos é baixa. Isto demonstra que a substituição destas redes é uma questão de política pública promovida por especialistas.

3.3 Ampliação do Sistema de Produção de Água Integral de toda a Zona Urbana (Nova ETA de 400 L/S).

Atualmente a ETA produz 50 litros/s em regime de sobrecarga e sem reserva operacional para manutenção periódica do sistema, atendendo uma demanda de 30% da Zona Urbana, cujo mercado já demanda 400 litros/s.

A manutenção produtiva total tem relação direta com os resultados das organizações, além de ser uma necessidade para as organizações se manterem competitivas e utilizadas por empresas como a Toyota que revolucionou a manufatura mundial, trazendo ferramentas práticas para a aplicação da melhoria contínua (Basaglia; Braga, 2019).

Portanto o atendimento é precário e se encontra no limite da capacidade operacional, requerendo uma ampliação de 100% da ETA existente e agregando uma nova ETA de 400 litros/s no sistema de produção para suportar toda demanda urbana com água tratada, com horizonte de 20 anos, ficando todo o sistema de poços (50 poços), com capacidade de 200 litros/s destinado a reserva técnica operacional e suporte ao plano de segurança da água para cidade de Bacabal.

3.4 Redimensionamento do Sistema de Captação, Adução de Água Bruta e Reservatórios Setorizadas com Redes de Distribuição.

A infraestrutura geral de todo o sistema hidráulico, já não atende mais as demandas geradas nos últimos 20 anos onde a população de Bacabal dobrou, com isto registramos a ampliação na zona urbana agregando mais 20.000 novas ligações domiciliares em pontos diversos da cidade atendidas por sistemas isolados conectados a 50 poços com alta instabilidade pelas características hidro geológicas da região (redução da produção), além da distribuição direta na rede em detrimento do sistema de reservação concebidos equivocadamente ao longo do tempo, portanto a mudança de configuração vai atender de forma permanente com redução dos custos operacionais.

Este crescimento sem o devido acompanhamento da infraestrutura hídrica, em especial a de esgoto, acarretam diversos problemas de saúde, por permitir o descarte incorreto dos efluentes, promovendo o aparecimento de vetores como o mosquito “Aedes aegypti” (Almeida; Cota; Rodrigues, 2020). O crescimento acompanhado do saneamento, promoveria qualidade de vida e redução de gastos na saúde do município.

Além disto o déficit sanitário prejudica a utilização das águas subterrâneas, O Instituto Trata Brasil (2019)¹, aponta que são depositados 4.329 Mm³/ano de esgotos no subsolo o que equivale a 1,8 milhões de piscinas por ano. Ainda complementa que

¹ Instituto Trata Brasil. 2019. Disponível em: <<https://www.revistatae.com.br/Artigo/157/falta-de-saneamento-basico-prejudica-potencial-de-uso-das-aguas-subterraneas-do-pais-recurso-indispensavel-a-seguranca-hidrica-das-cidades>>. Acesso em 12 de dez. 21

com a forte urbanização tem crescido o número de relatos da contaminação de aquíferos e das águas subterrâneas.

3.5 Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO).

A nova configuração do sistema hidráulico proposto, requer uma operação sistêmica com controle em nível de balanço hidráulico capaz de otimizar todo o processo de produção, reservação e distribuição de água proporcionando assim um salto no controle e na eficiência operacional do sistema.

Com base nos dados do sistema de produção e da distribuição de água aos nossos 30.000 usuários, chega-se à conclusão de que as perdas estão em torno de 60%, cujos maiores ofensores são: ausência de micromedição em mais de 90% dos usuários; presença de clandestinos em redes improvisadas ou com abastecimento precário em ordem de 10.000 usuários; elevada taxa de ruptura da rede, deficiência nos sistemas de partida e operação das bombas de recalque, inclusive submersas.

3.6 Situação Institucional

Alguns pontos observados impedem a empresa de atender a demanda do município, que aumentou e a infraestrutura não se modernizou para atendê-la. Dentre estes pontos, capacidade financeira frágil- deficitária; ausência de uma política tarifária segura; falta de capacidade de investimento com recursos próprios; alternância de comando; ausência de planejamento estratégico como ferramenta de gestão.

3.7 Recomendações

O problema científico observado no SAAE foi à falta da aplicação de um poderoso método de gestão chamado PDCA (Planejar, Fazer, Checar, Agir) conhecido mundialmente como uma ferramenta de melhoria contínua. Ele ajudaria a solucionar os problemas de gestão e controle encontrados nos diversos setores organizacionais da Autarquia.

Para solucionar este problema, a organização poderia inserir a estratégia no processo de liderança, pois esta é a grande responsável pelo seu sucesso ou por seu

fracasso, por esse motivo, deve sempre ser praticada e desenvolvida, para que novas formas de negócios e novas oportunidades possam ser pensadas com o objetivo de aumentar os rendimentos da corporação.

Ainda dentro das empresas, existe um conceito de estratégia chamado SMART, que são as iniciais para Specific (Específico), Measurable (Mensurável), Achievable (Alcançáveis), Realistic (Realístico) e Time-related (Com Prazo Definido) e esse conceito contribui para a definição de metas para que se alcance um objetivo.

Como estamos falando em processo de melhoria eu acrescentaria dentro do PDCA (Planejar, Fazer, Checar, Agir) o termo administrativo ESTRATÉGIA, que possibilitaria uma continuidade perfeita dos processos antes planejados, analisados e executados pelas organizações. Criando desta forma um novo método administrativo chamado PDCAS (Planejar, Fazer, Checar, Agir, Estrategiar)

4. Considerações Finais

Na universidade, temos mais contato com a teoria aplicada às atividades que exercemos dentro da nossa profissão e uma visão geral do contexto empresarial, mas muitas vezes não relacionamos o conteúdo à sua aplicabilidade, nem compreendemos o que realmente é o funcionamento de uma empresa. Por isso, as práticas presenciais supervisionadas foram essenciais para que eu pudesse entender melhor e aperfeiçoar minha visão do profissional como parte da empresa e da minha efetiva participação na organização. Agora possuo uma visão mais crítica sobre uma formação acadêmica vinculada às funções exercidas e o cenário empresarial, e adquiri também uma ampla visão sobre cultura organizacional e como é conviver em uma equipe com metas claras e bem estabelecidas.

O que verificamos em especial nas atividades realizadas no SAAE, a partir da verbalização dos integrantes e das observações do facilitador, é que se construiu um espaço onde os membros puderam conhecer um pouco mais profundamente uns aos outros e a si mesmos na relação com os outros.

Nessa interação, acredita-se que foi oportunizado o crescimento do grupo enquanto equipe, incentivando dessa forma a cooperação e a motivação para o trabalho em grupo. Também se acredita que as oficinas resgataram o fator humano por trás dos colaboradores, partindo da idéia de que é a pessoa, não o cargo ou função, que irá interagir com os colegas no desenvolvimento de suas atividades. E, assim, é a qualidade.

Para a empresa pode ser uma excelente oportunidade, pois ao obter contato com os estudantes, este pode apresentar um relatório com apontamentos das teorias existente e trazer oportunidades de melhoria para a instituição.

Referências

BASAGLIA, Taiga Ricardo; BRAGA, Washington Luís Moreira. A importância da Manutenção Produtiva Total como ferramenta do Sistema Toyota de Produção. **Trabalhos Científicos**, v. 1, 2019.

JUNIOR, Luiz Fernando Aguiar. Análise Comparativa da Gestão do Abastecimento de Água com Base no Plano Diretor do Município de Belém: Estudo de Caso. **RCT-Revista de Ciência e Tecnologia**, v. 7, 2021.

CARVALHO, Myrian Batista de. **A estrutura e a infraestrutura: análise da relação entre o desenvolvimento do sistema de abastecimento de água e a estrutura intraurbana de Campina Grande – PB**. 2020. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

MONIZ, Marcela de Abreu; CASTRO, Hermano Albuquerque de; PERES, Frederico. Amianto, perigo e invisibilidade: percepção de riscos ambientais e à saúde de moradores do município de Bom Jesus da Serra/Bahia. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, p. 327-336, 2012.

SILVA, A. A. M. T. da; CARRIJO ADORNO, A. L.; FERNANDES, C. E.; FERNANDES, L. I. F. de A.; VALENTINO, M. F. N.; OLIVEIRA, P. A. de; BORGES, R. R. de S.; CARDOSO, R. S.; DOMINGOS, V. H.; SILVA, W. R. da. Ensino Remoto E As Práticas E As Inovações Nas Metodologias De Ensino – Uma Visita Técnica Remota. **Anais do Seminário de Atualização de Práticas Docentes**, [S. l.], v. 2, n. 2, 2022.